

DASTURIY-METODIK MAJMUALAR ORQALI TALABALARDA HISOBLASH USULLARI KURSINI MUSTAQIL O‘ZLASHTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
Namangan davlat universiteti doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612469>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dasturiy-metodik majmualar asosida talabalarda Hisoblash usullari kursini mustaqil o‘zlashtirish metodikasini takomillashtirish masalalari ko‘rib chiqiladi. O‘zlashtirish jarayonini takomillashtirish uchun zamonaviy o‘qitish metodikalarini va dasturiy majmualarni ishlab chiqish, talabalar uchun interaktiv mashqlar, testlar va amaliy topshiriqlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari o‘qitish metodikasining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Dasturiy-metodik majmualar, hisoblash usullari kursi, talabalarni mustaqil o‘zlashtirishi, o‘qitish metodikasi, interaktiv o‘quv materiallari, o‘quv materiallarini optimallashtirish.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования методики самостоятельного освоения студентами курса «Вычислительные методы» на основе программно-методических комплексов. Для совершенствования процесса обучения важно разрабатывать современные методики обучения и программные комплексы, внедрять интерактивные упражнения, тесты и практические задания для студентов. Результаты исследования будут способствовать повышению эффективности методов обучения.

Ключевые слова: Программно-методические комплексы, курс вычислительных методов, самостоятельное обучение студентов, методика обучения, интерактивные учебные материалы, оптимизация учебных материалов.

Annotation. This article considers the issues of improving the methodology of students' independent mastering of the course of Calculation Methods based on software-methodical complexes. To improve the mastering process, it is important to develop modern teaching methodologies and software complexes, introduce interactive exercises, tests and practical tasks for students. The results of the study help to increase the effectiveness of teaching methods.

Keywords: Software-methodical complexes, course of calculation methods, independent mastering of students, teaching methodology, interactive teaching materials, optimization of teaching materials.

Kirish

Bugungi kunda, axborot texnologiyalari va kompyuter ilmlarining rivojlanishi hisoblash usullari fanining ta'lim metodikasi va amaliyotini yangilashni talab qiladi. Hisoblash usullari kursi talabalarning fundamental va amaliy bilimlarni egallashiga yordam beradi, ammo ularni samarali o‘zlashtirish ko‘pincha o‘zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va metodikani yangilash ehtiyoji bilan bog‘liq. Dasturiy-metodik majmualar talabalarning mustaqil

ishlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu metodika o‘qitish jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi.

Ma'lumotlar va metodlar

Dasturiy-metodik majmualar asosida Hisoblash usullari kursini mustaqil o‘zlashtirish metodikasini takomillashtirishda bir qancha tadqiqotlar va tajribalar o‘tkazildi. Ushbu tadqiqotda talabalar uchun mo‘ljallangan dasturiy majmualar, masalalarni matematik qurilishlari, algoritmi, masalaning Mathcad va Maple dasturiy tizimlari va Python’dagi yechimlari ustida experimentlar o‘tkazildi. O‘qituvchilar uchun metodik ko‘rsatmalar va test sinovlari kabi vositalardan foydalanildi. Tadqiqotda asosiy e‘tibor talabalarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Natijalar

Tadqiqotlar natijasida, dasturiy-metodik majmualar asosida o‘qishning samaradorligi sezilarli darajada oshganligi kuzatildi. Talabalar mustaqil ravishda ishlashda yuqori natijalar ko‘rsatdilar va amaliy mashg‘ulotlarga faol jalb etildilar. Kursni o‘zlashtirishda samarali metodikalar joriy etilganligi va yuqori sifatli o‘quv materiallari yordamida talabalarning bilim darajasi oshdi.

Muammolar

Biroq, o‘qitish jarayonida ayrim muammolar ham yuzaga keldi, jumladan, talabalarning ba’zi bir matematik va kompyuter bilimlarining yetishmasligi, metodik majmualarning to‘liq ishlanmagan qismi va interaktiv materiallar yetishmasligi kabi masalalar ham mavjud edi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o‘quv materiallari yanada optimallashtirilishi va interaktiv platformalar joriy qilinishi kerak. Albatta ushbu masalalarga yechim ishlab kelinmoqda.

Muhokama

Tadqiqot davomida dasturiy-metodik majmualar yordamida Hisoblash usullari kursining samarali o‘zlashtirilishi uchun bir qancha muhim omillar aniqlangan. Bu omillar orasida interaktiv materiallar, testlar, o‘quv materiallarining to‘liq va izchil ishlanishi, hamda o‘qituvchining yordami va motivatsiyasi mavjud. Ammo ba’zi muammolar ham yuzaga keldi, masalan, talabalarning dastlabki tayyorgarlik darajasi, o‘quv materiallarining zamonaviy talablar asosida yangilanishi va boshqa metodik jihatlar.

Xulosa

Dasturiy-metodik majmualar orqali Hisoblash usullari kursining mustaqil o‘zlashtirilishida sezilarli ijobiy natijalar kuzatilgan. Lekin bu metodikaning to‘liq muvaffaqiyatga erishishi uchun o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, zamonaviy o‘qitish vositalaridan yanada samarali foydalanish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isroilov. M.I. Hisoblash metodlari. Toshkent, O‘qituvchi, 1- qism, 2003, 2-qism, 2008.
2. Aloe R.D., Xudoyberganov M.U. Hisoblash usullari kursidan laboratoriya mashg‘ulotlari to‘plami. UzMU.o‘quv qo‘llanma. 2008 y.1106.
3. G.P.Ismatullaev, M.S.Kosbergenova. Hisoblash usullari. “Tafakkur-bustoni”. Toshkent 2014.
4. Imomov A. Toshboyev S.M. Hisoblash usullari. O‘quv qo‘llanma 132 b. Namangan 2022 yil.